

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERCERITA MELALUI PERMAINAN BONEKA JARI DI TAMAN KANAK- KANAK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia
ISSN: 2148-3973

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2649340

Nina Evanofiana^{1*}, Nenny Mahyuddin¹, Izzati¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

* ninaevanofiana@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to improve the story telling ability of the children thought playing with the finger puppet in the kindergarten Rahmah Abadi Padang in order to be able to answer the more complex questions, to express the ideas or opinions of the story and to continue a part of the story. This research is the action class research by using quantitative method. Based on the data analysis, the result of the research in the improvement of the story telling ability thought playing finger puppet do not reach the criteria of the minimal exhaustiveness as determined yet. And this research is continued to the second cycles. On the second cycles the ability of the story telling increases the criteria of the minimal exhaustiveness. This result describes that the story telling ability of the children is improved.

Keywords: *Finger Puppet, Story Telling Ability*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama yang didapat anak sebelum memasuki ke jenjang formal yaitu satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bertujuan untuk membantu mengembangkan berbagai potensi dalam diri anak baik fisik maupun psikis, seperti nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni.

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, mengekspresikan perasaan, melalui bahasa dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Pengembangan bahasa bertujuan agar anak mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya melalui bahasa yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif. Bahasa mempermudah anak dalam menyampaikan ide-ide, pendapat dan berbagi informasi baik berupa yang didengar maupun bentuk tulisan. Sejalan dengan pendapat Santrock (2007) bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan pengucapan, penulisan dan dapat dilambangkan berdasarkan dengan berbagai simbol-simbol, yang terdiri dari kata yang digunakan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan dalam berbagai variasi dan mengombinasikannya saat berkomunikasi.

Berbahasa akan mempermudah dalam menyampaikan ide-ide dan pendapat kepada orang lain, selain itu anak akan mendapatkan berbagai informasi baik berupa lisan maupun tulisan. Berbahasa akan

melatih kemampuan verbal anak berkembang dengan baik. Pengembangan bahasa pada anak usia dini memiliki beberapa tujuan yang diuraikan oleh Susanto (2011) bahasa digunakan untuk melukiskan, menggambarkan kembali peran dan pengalaman, memberi respon terhadap komentar, pertanyaan dan perbuatan, bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, mengetahui kapan akan berbicara dalam suatu percakapan.

Bercerita merupakan salah satu cara pengembangan bahasa anak di TK. Bercerita dilakukan oleh guru kepada anak didik untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Bercerita merupakan kegiatan untuk menyampaikan keadaan, gambaran tentang suatu kejadian yang telah dialami (Rahayu, 2013). Bercerita adalah kegiatan yang terangkum dalam program pendidikan untuk anak usia dini. Cerita bagi anak memiliki manfaat yang banyak bagi anak. Musfiroh (2005) menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat bercerita bagi anak usia dini yaitu untuk membentuk nilai moral pada diri anak, mengembangkan imajinasi, meningkatkan kemampuan berbahasa, memberikan stimulasi dan menumbuhkan minat menulis dan membaca anak serta meningkatkan pengetahuan anak tentang lingkungan sekitarnya.

Kebutuhan akan bermain dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi bercerita anak dengan memberikan stimulus sesuai dengan tahapan perkembangannya. Bermain merupakan kegiatan yang terjadi secara alamiah pada anak yang berguna untuk memahami dan mengungkapkan dunianya baik dalam tahap berpikir maupun perasaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Triharso (2013) menjelaskan bermain adalah suatu kegiatan yang memberi kesenangan dan mengembangkan imajinasi yang dilakukan dengan atau tanpa alat peraga, yang dapat membantu mengembangkan kecerdasan anak usia dini.

Melalui bermain dapat mengembangkan potensi anak yang ada dalam dirinya dan memberi kesempatan untuk mengenali lingkungannya melalui bermain yang kreatif, interaktif dan terintegrasi sesuai dengan tahapan perkembangan anak karena bermain adalah kegiatan keseharian anak. Dengan bermain akan memelihara setiap perkembangan anak secara optimal melalui pendekatan bermain yang kreatif, melibatkan anak secara langsung (Suryana, 2013).

Salah satu permainan untuk meningkatkan kemampuan bercerita anak adalah dengan menggunakan boneka jari. boneka jari merupakan boneka yang dapat dimainkan anak atau guru dapat berbentuk manusia dan hewan dengan cara memasukkan boneka ke jari sesuai dengan tokoh yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gunarti (2010) bahwa boneka jari dijadikan sebagai media yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran, yang ukurannya kecil dan bisa dimasukkan ke dalam jari tangan anak.

Agar kemampuan bercerita anak dapat meningkat, maka guru harus mampu membangun suasana belajar yang lebih bermakna bagi anak, serta mampu memvariasikan berbagai pendekatan, media serta strategi pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran bercerita sehingga suasana lebih menyenangkan, tidak monoton, dan dapat melibatkan anak secara aktif. Untuk itu peneliti mencoba sebuah permainan untuk meningkatkan kemampuan bercerita anak.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk memberikan solusi agar kemampuan bercerita anak dapat berkembang dengan optimal. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Peningkatan Kemampuan Bercerita Anak melalui Permainan Boneka Jari TK Rahmah Abadi Padang", hal ini akan memberikan pengalaman baru dan bermakna bagi anak. Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bercerita anak usia dini melalui permainan boneka jari sehingga anak mampu menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, mengekspresikan ide atau pendapat, melanjutkan sebagian cerita didengar.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya dengan mencermati apa saja kelemahan yang terjadi di kelas dan mencari solusi agar mutu pembelajaran tercapai dengan optimal. Penelitian tindakan kelas dilakukan secara bersiklus dengan empat proses tahapan yang dilalui, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam lingkungan kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran (Arikunto, 2010).

Subjek penelitian adalah anak-anak di TK Rahmah Abadi Padang tahun pelajaran 2018/2019 kelompok B6 usia 5-6 tahun. Jumlah murid dalam kelas adalah 13 anak, yaitu 7 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Kemampuan bercerita di kelas ini belum berkembang sesuai harapan sehingga peneliti menjadikannya sebagai subjek penelitian.

Adapun teknik instrumentasi adalah berupa format observasi yang berisi indikator yang akan dikembangkan dan dokumentasi, Pengamatan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Refleksi bertujuan untuk mengkaji tentang keberhasilan atau kelemahan tindakan dan mengidentifikasi tindakan yang berhasil atau yang belum berhasil dan menentukan tindakan selanjutnya, sebagai dasar untuk menyusun perencanaan ulang pada siklus ke II.

Analisis data ditampilkan dalam bentuk tabel dan diolah secara deskriptif, yang dikemukakan oleh Syafril (2010) yaitu:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

P = Persentase yang diperlukan
f = Frekuensi nilai
n = Jumlah anak dalam satu kelas

100 = Persentase
0 – 25% = Belum berkembang
25% - 50% = Mulai berkembang
50% - 75% = Berkembang sesuai harapan
75% - 100% = Berkembang sangat baik

Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil terhadap penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan bercerita melalui permainan boneka jari dengan aspek pengembangan menjawab pertanyaan lebih kompleks, mengekspresikan ide atau pendapat tentang cerita dengan boneka jari, melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan melalui boneka jari pada siklus I, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. hasil observasi anak dalam peningkatan kemampuan bercerita melalui permainan boneka jari pada siklus I dapat dilihat bahwa pada pertemuan 1 anak yang dikategorikan berkembang sangat baik (BSB) 20% dilambangkan dengan grafik warna merah, kategori berkembang sesuai harapan (BSH) 13% dilambangkan dengan grafik warna hijau, kategori mulai berkembang (MB) 15% dilambangkan dengan grafik warna kuning dan kategori belum berkembang (BB) 51% dilambangkan oleh grafik warna biru. Pertemuan 2 dikategorikan berkembang sangat baik (BSB) 28% dilambangkan dengan grafik warna merah, kategori berkembang sesuai harapan (BSH) 20% dilambangkan dengan grafik warna hijau, kategori mulai berkembang (MB) 23% dilambangkan dengan grafik warna kuning dan kategori belum berkembang (BB) 28% dilambangkan oleh grafik warna biru. Pertemuan 3 kategori berkembang sangat baik (BSB) 36% dilambangkan dengan grafik warna merah, kategori berkembang sesuai harapan (BSH) 28% dilambangkan dengan grafik warna hijau, kategori mulai berkembang (MB) 26% dilambangkan dengan grafik warna kuning, kategori belum berkembang (BB) 10% dilambangkan dengan grafik warna biru.

Bila dilihat dari aspek yang diamati pada siklus I sudah mengalami peningkatan. Namun peningkatan yang terlihat secara umum belum memuaskan karena belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) 75%, jadi penelitian dilanjutkan ke siklus II, dan dapat dilihat pada aspek anak mampu menjawab pertanyaan lebih kompleks tentang cerita pada kondisi awal anak yang memiliki nilai belum berkembang (BB) adalah 62%, pada pertemuan ketiga siklus I menjadi 0% ini menunjukkan peningkatan sebesar 62%. Aspek anak mampu mengekspresikan ide atau pendapat tentang cerita pada kondisi awal anak yang memiliki kemampuan belum berkembang (BB) adalah 69%, pada pertemuan ketiga siklus I tinggal 15%, adanya peningkatan sebesar 54%. Aspek anak mampu melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang diperdengarkan pada kondisi awal anak yang memiliki kemampuan belum berkembang (BB) adalah 77%, pada pertemuan ketiga siklus I tinggal 15%, adanya peningkatan sebesar 62%.

Deskripsi tentang hasil yang dicapai pada siklus II dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini:

Pada pertemuan 1 anak yang dikategorikan berkembang sangat baik (BSB) 54% dilambangkan dengan grafik warna merah, kategori berkembang sesuai harapan (BSH) 20% dilambangkan dengan grafik warna hijau, kategori mulai berkembang (MB) 20% dilambangkan dengan grafik warna kuning dan kategori belum berkembang (BB) 5% dilambangkan oleh grafik warna biru. Pertemuan 2 dikategorikan berkembang sangat baik (BSB) 69% dilambangkan dengan grafik warna merah, kategori berkembang sesuai harapan (BSH) 18% dilambangkan dengan grafik warna hijau, kategori mulai berkembang (MB) 13% dilambangkan dengan grafik warna kuning. Pertemuan 3 kategori berkembang sangat baik (BSB) 85% dilambangkan dengan grafik warna merah, kategori berkembang sesuai harapan (BSH) 13% dilambangkan dengan grafik warna hijau, kategori mulai berkembang (MB) 5% dilambangkan dengan grafik warna kuning.

Berdasarkan penelitian pada siklus II aspek yang diamati yaitu aspek anak mampu menjawab pertanyaan lebih kompleks tentang cerita dengan boneka jari, anak mampu mengekspresikan ide atau pendapat tentang cerita dengan boneka jari dan anak mampu melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang diperdengarkan melalui boneka jari hasilnya tidak ada anak yang memiliki nilai belum berkembang. Hal ini berarti bahwa ada peningkatan yang besar tentang kemampuan bercerita anak melalui permainan boneka jari telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) maka penelitian dihentikan.

Pembahasan

Pada kondisi awal kemampuan bercerita anak dapat dikatakan belum berkembang, hal ini terlihat saat anak menceritakan kembali isi cerita sederhana banyak anak yang mengalami kesulitan, menjawab pertanyaan dengan kompleks tentang isi cerita, menyusun kalimat sederhana dengan lengkap karena perbendaharaan kata belum berkembang sehingga anak sulit untuk mengekspresikan dan bercerita dengan kalimat yang lengkap. Peneliti berencana melakukan penelitian untuk meningkatkan kemampuan bercerita dengan menggunakan boneka jari. Penggunaan boneka jari untuk bercerita sangat disukai anak-anak karena dapat menggunakan beberapa buah boneka jari dan menarik perhatian anak dengan gerakan tangan, jari, ekspresi dan intonasi saat bercerita.

Berdasarkan hasil penelitian siklus I dapat disimpulkan peningkatan kemampuan membaca anak sudah meningkat namun belum optimal. Dalam siklus I permainan dilakukan dengan perorangan di kelas, pada pertemuan ke tiga hasil yang didapat dengan persentase 36%, untuk itu penelitian dilanjutkan ke siklus II karena belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum.

Pelaksanaan siklus II peneliti memperbaiki tindakan ke arah yang lebih baik dengan kegiatan bercerita dalam kelompok kecil, yaitu 3 orang anak di setiap pertemuan agar anak lebih bersemangat dan gembira untuk bermain menggunakan boneka jari dalam meningkatkan kemampuan bercerita. Pada pertemuan ke tiga hasil yang diperoleh telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 82% untuk itu penelitian dihentikan di siklus II.

Dengan demikian permainan boneka jari dapat meningkatkan kemampuan bercerita. Peningkatan terjadi karena dalam proses pembelajaran guru menggunakan strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca anak seperti menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan berkelompok agar anak bisa saling membantu dengan bahasa dan kosakata yang diperolehnya dari bercerita. Pendapat Djamarah & Zain (2005) bahwa strategi digunakan untuk menetapkan pendekatan terhadap masalah belajar, metode dan teknik belajar mengajar, dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, disusun dan diterapkan di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Penggunaan boneka jari dalam permainan adalah berupa boneka dengan gambar yang sesuai tema dan subtema yang bervariasi di setiap pertemuan baik siklus maupun siklus II. Boneka jari yang disediakan dalam jumlah yang banyak sehingga anak memiliki kesempatan yang banyak pula bermain sehingga anak tidak akan bosan terhadap boneka jari. Mereka akan mudah memahami dan mencerna

pelajaran tersebut. Sesuai dengan pendapat Arsyad (2007) bahwa media digunakan untuk menarik perhatian anak sehingga anak dapat termotivasi dalam pembelajaran dan menumbuhkan minat belajar, berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Penggunaan media yang bervariasi setiap pertemuan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar anak.

Dalam permainan boneka jari anak diberi kesempatan yang luas untuk menjawab pertanyaan tentang cerita yang didengarnya dengan menggunakan boneka jari, mengungkapkan pendapat atau idenya tentang cerita sehingga anak memahami isi cerita dan akhirnya anak mampu untuk menceritakan kembali cerita yang didengarnya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan perkembangan bercerita anak berkembang sesuai dengan harapan. Dengan demikian hasil permainan dengan menggunakan boneka jari di Taman Kanak-kanak Rahmah Abadi Padang dapat meningkatkan kemampuan bercerita anak terlihat mula dari kondisi awal, siklus I sampai siklus II yang telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal yaitu 82%, yang berarti bahwa permainan boneka jari dapat meningkatkan kemampuan bercerita anak di Taman Kanak-kanak Rahmah Abadi Padang.

KESIMPULAN

Penelitian tindakan kelas tentang peningkatan kemampuan bercerita anak melalui permainan boneka jari yang telah dilaksanakan di TK. Rahmah Abadi Padang, terjadi peningkatan keberhasilan pada akhir siklus II sebesar 82%. Artinya permainan dengan menggunakan boneka jari dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan bercerita anak. Kemampuan bercerita sangat penting bagi anak untuk mengungkapkan ide, pendapat dan berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya.

Bagi anak TK Rahmah Abadi Padang permainan dengan boneka jari mampu meningkatkan kemampuan bercerita sehingga hasil pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Anak mampu menjawab pertanyaan lebih kompleks, mengungkapkan ide atau pendapat tentang cerita yang didengar dan melanjutkan cerita. Bagi guru TK dapat melibatkan anak dalam setiap kegiatan agar kemampuan bercerita anak meningkatkan dengan optimal.

REFERENSI

- Arsyad, A. (2007). *Media Pembelajaran*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Djamarah, S.B. & Zen, A. (2005). *Strategi Belajar-Mengajar*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Gunarti, W. (2010). *Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Anak Usia Dini*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Musfiroh, T. (2005). *Bermain Sambil Belajar dan Mengasuh Kecerdasan*. Jakarta: Depdiknas.
- Rahayu, A.Y. (2013). *Menumbuhkan Kepercayaan Diri melalui Kegiatan Bercerita*. Jakarta: PT. Indeks.
- Santrock, J.W. (2010). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Suryana, D. (2013). *Pendidikan Anak Usia Dini (Teori dan Praktik Pembelajaran)*. Padang.
- Susanto, A. (2011). *Perkembangan Anak usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Triharso, A. (2013). *Permainan Kreatif dan Edukatif untuk Anak Usia Dini 30 Permainan Matematika dan Sains*. Yogyakarta: Andi.